

CUANDO UNA INFECCIÓN SIMULA MALIGNIDAD: ESTENOSIS POR AMEBIASIS COLÓNICA

AUTORES: J.A. COSTAS FERNANDEZ¹, (ORCID: 0009-0000-9275-3453), Y. REY FANJUL¹, E. MATEO ÁLVAREZ¹, G. MEIJIDE SANTOS¹, R. RODRIGUEZ AGUILAR¹
1.SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL UNVERSITARIO DE CABUEÑES

OBJETIVO

La colitis amebiana es una infección del intestino grueso causada por el parásito protozooario *Entamoeba histolytica* que puede diseminarse al hígado y otros órganos como el cerebro o pulmones. Esta infección es más común en regiones tropicales y subtropicales y rara en países desarrollados. Se transmite por la ingesta de quistes de *Entamoeba histolytica* por vía fecal-oral u oral-anal.

MATERIAL Y MÉTODOS

Mujer, de 48 años sin antecedentes de interés, que consulta por fiebre de >39-40° durante 8 días y sintomatología inespecífica no digestiva. Analíticamente presenta leucocitosis de 22,750, aumento de PCR (352,4) y procalcitonina (3,08), alteraciones de la función hepática (ALT=68, ALP=422 y Bilirrubina=1,6). Los estudios de microorganismos fueron negativos. Los hallazgos del TC sugieren una posible neoplasia en colon ascendente, con cambios inflamatorios en fase de abscesificación y LOES hepáticas de gran tamaño que podrían tratarse de abscesos hepáticos. Se realiza hemicolectomía derecha y drenaje de abscesos hepáticos

IMAGE A (HE 10X): SEVERE ACUTE INFLAMMATION. IMAGE B (HE 40X): AREAS OF INFLAMMATION AND MULTIPLE AMOEBAE. IMAGE C (HE 100X).

RESULTADOS

Recibimos un segmento de 29 cm de intestino grueso con una lesión ulcerada de 10X6 cm y exudados algodonosos milimétricos próximos. No se enviaron muestras a microbiología debido a la sospecha inicial de neoplasia y no de proceso infeccioso. El estudio microscópico mostró grandes ulceraciones en forma de matraz y abscesos transmurales que en ocasiones llegan hasta la serosa sin perforarla. En mucosa y submucosa se identifican numerosos trofozoítos (sugestivos de *Entamoeba*) que muestran una positividad intensa magenta con PAS y son CD68 negativos (siendo positivo en macrófagos). No se identificaron zonas de displasia ni infiltrados tumorales, siendo el diagnóstico final: Colitis amebiana por *Entamoeba histolytica*.

IMAGE A (HE 2X): TRANSITION BETWEEN HEALTHY TISSUE AND TUMOUR INVASION. IMAGE B (HE 40X): AMOEBAS IN LINEAR ARRANGEMENT. IMAGE C (HE 100X).

CONCLUSIÓN

El ameboma (pseudotumor amebiano) se presenta como un engrosamiento inflamatorio anular, firme y bien definido de la pared del colon, generalmente en el ciego o el colon ascendente, que puede confundirse con una neoplasia. El diagnóstico definitivo es anatomopatológico, con la visualización de trofozoítos invadiendo la mucosa intestinal.

IMAGE A (PAS 10X): AMOEBAS IN NECROSED TISSUE ASCENDING THROUGH THE COLONIC EPITHELIUM. IMAGE B (PAS 40X): AMOEBAS AND INFLAMMATION IN NECROSED TISSUE. IMAGE C (PAS 100X): MAGNIFICATION OF AMOEBAS IN COLONIC EPITHELIUM. IMAGE D (PAS 100X).

BIBLIOGRAFÍA:

1. Pritt BS. Protozoal Infections. En: Procop GW. Pathology of Infectious Diseases. First Ed. Cleveland; 2015. p.610-643.
2. Mathison BA, Pritt BS. Amebian colitis. Web site: PathologyOutlines.com: <https://www.pathologyoutlines.com/topic/colnamebic.html>. Dra. Naziheh Assarzadegan; April first, 2025 [consulted]. Available: www.PathologyOutlines.com
3. Guarner J, Slavik T, Velez-Hoyos A. Liver and gastrointestinal Tract. En: Patology of Non-Helminth Infectious Diseases. Fifth series, fascicle 20. Ed. Arlington, Virginia 2024. p627-656

HIPERNATREMIA SEVERA EN PACIENTE EN TRATAMIENTO CRÓNICO CON LITIO

M. Amalia Gaya Ramón¹ (ORCID: 0009-0003-1523-1127), A. Riesgo Rubio², C. Menéndez Urdangaray³, S. Martínez Barrondo², J. Rodríguez Revuelta²

¹ Servicio de Psiquiatría, Hospital Fundación de Jove, Gijón

² Servicio de Psiquiatría, Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Oviedo

³ Servicio de Psiquiatría, Hospital Vital Álvarez-Buylla, Mieres

OBJETIVO

Describir un caso de **status epiléptico secundario a hipernatremia grave** en el contexto de posible **diabetes insípida nefrogénica inducida por litio**, y revisar su fisiopatología y manejo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo de un caso clínico

Caso clínico

Mujer, 61 años

Trastorno bipolar → litio >10 años

Polidipsia (>4 L/día) + poliuria crónica

Descompensación psiquiátrica previa

Motivo de ingreso

Status epiléptico

Analítica

Na⁺: 160 mmol/L

Osm urinaria: 354 mOsm/kg

Litemia: 1.2–1.4 mmol/L

Imagen

TC sin lesiones agudas

Encefalomalacia frontobasal izquierda

Interpretación

Hipernatremia a estudio, a descartar **diabetes insípida nefrogénica secundaria a litio vs restricción de líquidos en contexto de descompensación psicopatológica**

CONCLUSIONES

- El litio sigue siendo un tratamiento eficaz y fundamental en el trastorno bipolar
- Puede producir efectos renales como diabetes insípida nefrogénica
- La monitorización clínica y analítica es esencial
- La educación del paciente (ingesta hídrica) es clave
- Un manejo adecuado permite mantener su uso de forma segura
- El litio puede inducir convulsiones en niveles tóxicos (>1.5mEq/L)
- Disminuye el umbral neuronal y aumenta la transmisión excitatoria (vía AMPA)
- Factores de riesgo: deshidratación y disfunción renal
- Puede progresar a coma y daño neurológico irreversible

RESULTADOS

Litio crónico

↓
Entrada en células del túbulo colector (vía ENaC)

↓
Disminución de AMPc y de AQP2

↓
Resistencia renal a ADH

↓
Posible Diabetes insípida nefrogénica

↓
Poliuria crónica + polidipsia

↓
Disminución ingesta hídrica (desencadenante)

↓
Hipernatremia severa

↓
Deshidratación neuronal

↓
Status epiléptico

Figura 1. Mecanismo fisiopatológico de la diabetes insípida nefrogénica secundaria a litio y sus complicaciones

	Restricción hídrica	Diabetes insípida nefrogénica
ADH	↑	↑ (ineficaz)
Respuesta renal	Conservada	Resistencia a ADH
OsmU (mOsm/kg)	↑ >600	↓ <300
Diuresis	↓	↑ (>3 L/día)
Balance hídrico	Equilibrado	Negativo
Na ⁺ plasmático	Normal	↑

Figura 2. Tabla comparativa restricción hídrica (individuo sano) vs diabetes insípida nefrogénica

Annor E, Bhattacharya I, Bass M, Horvath EM. Lithium-induced nephrogenic diabetes insipidus following improved medication compliance: a case report. J Med Case Rep. 2025;19(1):31. doi:10.1186/s13256-025-05034-3. PMID: 39849643

Hashikawa R, Yamada H, Fujii T, Ohtsuru S. Successful treatment of lithium-induced nephrogenic diabetes insipidus with celecoxib: a promising therapeutic option. Am J Case Rep. 2024;25:e943244. doi:10.12659/AJCR.943244. PMID: 38643357